

**ROTEIRIZAÇÃO DE ENTREGAS NA ZONA
LESTE DA CIDADE DE SÃO PAULO.
COMPARAÇÃO ENTRE SOFTWARE PAGO E
LIVRE**

Lucas da Costa;
lucascosta23@live.com
Fatec Guarulhos

Michael Santos da Costa
santos.costa.michael@gmail.com
Fatec Guarulhos

João Roberto Maiellaro
joaomaiellaro@yahoo.com.br
Fatec Guarulhos

Alexandre Formigoni
a_formigoni@yahoo.com.br
Fatec Guarulhos

SADSJ - South American Development
Society journal – São Paulo, Brasil.

RESUMO

Este trabalho consiste em comparar softwares de roteirização livre e pago, no caso de entregas urbanas dentro da Zona Leste da Cidade de São Paulo, o estudo de caso visa verificar em qual dos softwares otimiza com melhor eficiência a rota por onde o veículo deverá utilizar, oferecendo o menor caminho entre os pontos de entrega e o menor tempo entre eles utilizando técnicas da Programação Linear. Para a realização desse trabalho será utilizado conceitos de Pesquisa Operacional e o apoio dos Softwares Lindo e RoadShow da empresa Routing.

Palavras-Chave: Roteirização, Pesquisa Operacional, Menor Caminho, Menor Tempo, Lindo, Exel, RoadShow.

ABSTRACT

This work is to compare routing software free and paid, in the case of urban deliveries within the East Zone of the City of São Paulo, the case study aims to verify which of the software optimizes the efficiency with better route where the vehicle should use, offering the shortest path between delivery points and the shortest time between them using techniques of linear programming. To perform this work will be utilized concepts of Operations Research and the support of software Gorgeous and RoadShow the Routing company.

Keywords: Routing, Operations Research, Shortest Path, Shorter, Lindo, Exel, RoadShow.

INTRODUÇÃO

Segundo Ballou (2006), logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e informações desde o ponto de origem até o ponto de consumo com o propósito de atender as exigências dos clientes.

E para Bowersox e Closs (2007), a maioria dos embarques nos armazéns de distribuição para os clientes é realizada por caminhões. Quando veículos próprios são utilizados, a preocupação da gerência é programar os embarques para ter transportes eficientes. Atividades como planejamento de cargas e definição de rotas são extremamente úteis para tornar o transporte uma arma competitiva.

Sendo assim, nos últimos tempos as empresas do setor logístico tem dado grande destaque a dois pontos: satisfação do cliente e redução de custos. Na área de operações logísticas o transporte é uma etapa importante neste processo onde há a entrega do material diretamente ao armazém de seu cliente, sendo assim está etapa acaba se tornando primordial aos dois quesitos relacionados acima, pois impacta diretamente na saúde financeira das empresas.

Porém, na região metropolitana de São Paulo este tipo de serviço possui algumas restrições regulamentadas pelos órgãos de trânsito da cidade, segundo a Lei Nº 13.747, de Outubro de 2009 (alterada pela Lei Estadual 14.951 de Fevereiro de 2013) que compreende a obrigação dos prestadores de tais serviços a fixar data e turno específicos para a realização da entrega, também segundo o Decreto Nº 37.085 – de 03 de Outubro de 1997 que impede a circulação de veículos conforme o Art. 1º e Art. 2º, que visa melhorar o fluxo de veículos em vias públicas e em horários de pico no trânsito.

Por conta disso as empresas que prestam estes serviços utilizam softwares para roteirizar e programar as saídas de seus veículos visando a redução de custos operacionais e oferecer um serviço que gere a satisfação total de seu cliente. Estes softwares são adquiridos para otimizar rotas, porém estes softwares acabam gerando um custo de manutenção às empresas que o adquirem como é o caso do RoadShow. Conforme Caixeta (1996), a predominância do modo rodoviário pode ser explicada pelas dificuldades que outras categorias de transporte enfrentam para atender eficientemente aos aumentos de demanda em áreas mais afastadas do país, as quais não são servidas por ferrovias ou hidrovias.

Por conta de todas essas variáveis e “limitações” encontradas, este artigo visa mostrar uma aplicação da Teoria dos Grafos e PERT/CPM com base na Programação Linear e na Pesquisa Operacional para confrontar a eficiência de serviço que este software pago (Roadshow) proporciona ao gerar rotas de entrega indicando ao motorista a melhor forma de executar as entregas em todos clientes durante o dia, com os serviços prestados pelo software LINDO 6.1. Para gerar o menor caminho possível entre as rotas de entrega iremos comparar o resultado do Roadshow e do LINDO 6.1 e verificar qual deles executa com melhor eficiência o caminho mínimo entre o depósito e os armazéns dos clientes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Programação Linear

Programação linear é um aprimoramento da técnica de resolução de sistema de

Equações lineares via inversões sucessivas de matrizes, com a vantagem de incorporar uma equação linear adicional representativa relacionada com um comportamento que deve ser otimizado. CAIXETA-FILHO (2004).

Variáveis de decisão

“Variáveis de decisão são grandezas que poderão assumir diversos valores, sendo que há uma certa combinação de valores que irá maximizar ou minimizar a função objetiva. As variáveis de decisão aparecem tanto na função objetivo como nas restrições.” (Moreira 2011,p.13).

Para Andrade (2011, p.14) “As variáveis de decisão são aquelas que foram definidas pelo analista como fornecedoras das informações que servirão de base para o gerente chegar à decisão.” De acordo com Passos (2008, p.11) “O primeiro passo na construção do modelo é definir as variáveis de decisão. Essas variáveis medem a quantidade de diferentes recursos (produtos, pessoas, litros, horas de trabalho, caixas, containers, quilômetros etc.) que se quer determinar.”.

Função objetiva, restrições e solução ótima

Moreira (2011, p.10) afirma que “Durante a formulação do problema, a combinação de variáveis a que se chega é colocada na forma de uma expressão matemática, que recebe o nome de função objetivo.”.

Conforme Passos (2008, p.11) “Essa função mostra o que se quer otimizar, ou seja,

Como o próprio nome diz, indica o objetivo que se quer atingir (definição do objetivo: meta a atingir).Isto significa dizer que a função objetivo é composta pelas variáveis de decisão.”

Segundo Passos (2008, p.11) “As restrições são as condições que limitam o problema, sejam elas material, de mão-de-obra etc. As variáveis de decisão ficam sujeitas as limitações que são impostas pelas possibilidades econômicas e tecnológicas da empresa.”.

Moreira (2011, p.3) “A Pesquisa Operacional procura obter a melhor solução – ou solução ótima – para um problema. Esse ótimo, é necessário frisar, é determinado do ponto de vista matemático, e muitas vezes não é possível levar em conta algumas variáveis, principalmente às de cunho comportamental.”.

“Uma solução viável que tem o valor mais favorável da função-objetivo(X), isto é, maximiza ou minimiza a função-objetivo, podendo ser única ou não.”. (LACHTERMACHER 2011, p.20).

Pesquisa operacional

Segundo Medeiros (1998, p.11) “Pesquisa Operacional é um método científico de tomada de decisões. Em linhas gerais, consiste na descrição de um sistema organizado com o auxílio de um modelo, e através da experimentação com o modelo, na descoberta da melhor maneira de operar o sistema”.

lindo 6.1

“O Lindo (Linear, Iterative, Discrete Optimizer) é um software interativo para a solução de problemas da Programação Linear, Quadrática ou Inteira. O algoritmo utilizado pelo Lindo é superior ao utilizado pelo Excel, tornando sua solução mais eficiente, rápida e segura. Utilizado para soluções de problemas reais de mais de 10.000 variáveis, dispõe de características que mostram os passos e quadros intermediários do método Simplex”. (LACHTERMACHER, 2007, p. 195)

Roadshow

É um software de roteirização que permite análises rápidas e precisas quanto ao aproveitamento ideal dos recursos envolvidos no processo de distribuição. Apresenta um ambiente amigável e intuitivo, valendo-se de uma série de recursos gráficos que incluem os mapas detalhados da região de atuação e das facilidades operacionais do ambiente Windows. Proporciona ao usuário a visualização de sua estratégia de vendas e integra-se facilmente ao sistema corporativo. Dispõe de localização automática de endereços (*) e apresenta na tela a posição dos veículos em rota (**) comparada à planejado.

(*) lista de cidades disponíveis sob consulta

(**) conexão com sistema GPS.

Metodologia

A partir de uma rota feita pelo Roadshow, parametrizamos as distancias e os tempos de um cliente ao outro, e aplicamos conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Pesquisa Operacional e Métodos Quantitativos. Inserimos as informações no Lindo 6.1 através de cálculos matemáticos da Programação Linear e verificamos se seguiria o mesmo trajeto percorrido proposto pelo Roadshow ou uma rota alternativa a inicial.

Problemática

Verificar dentre as ferramentas quais apresenta a solução otimizada mais viável para problemas de roteirização e programação de entregas, visando diminuir o custo com transporte, gerando economia e otimizando o processo para a organização.

ESTUDO DE CASO

Descrição da organização estudada

Este artigo visa apresentar o estudo feito numa empresa privada que realiza entregas na região da Zona Leste da Cidade de São Paulo e utiliza como seu roteirizador o software Roadshow, onde há um alto custo de manutenção.

No Estudo de Caso faremos uma comparação entre este software utilizado pela empresa (roadshow) e o software livre LINDO 6.1 para demonstrar o custo benefício das rotas apresentadas por ambos os softwares.

Análise dos dados

Neste trabalho foram considerados os dados apresentados pelo Roadshow. Os dados mostram a roteirização realizada pelo Roadshow, onde o motorista deve seguir na respectiva ordem apresentada pelo campo em destaque vermelho **ROUTING**:

Rota disponibilizada pelo Roadshow

Modelo problemático no Lindo 6.1

Tendo em vista a rota apresentada pelo Roadshow utilizamos duas tabela matriz de origem/destino para a base de cálculos do problema, uma referente ao tempo que o motorista leva de um cliente ao outro, e outra referente a distância percorrida pelo motorista de um cliente ao outro, onde a localidade A apresentada na tabela matriz origem/destino representa a base de saída do motorista e o restante os clientes que devem ser atendidos durante aquele dia, o tempo e a distancia dos clientes citados pelo Roadshow, foram colocados através de pesquisa no Google Maps para a criação da matriz de adjacência de distancia $D = [d_{ij}]$ e a matriz de adjacência de tempo $T = [t_{ij}]$. As informações nas tabelas são para referencia de tempo e distancia entre pontos de entregas:

ORIGEM / DESTINO	TEMPO (MIN.)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	X	35	33	31	26	19	19	30	27
B	X	X	3	5	12	27	21	20	29

C	X	X	X	4	12	21	19	19	28
D	X	X	X	X	8	21	17	16	26
E	X	X	X	X	X	16	10	13	19
F	X	X	X	X	X	X	8	18	18
G	X	X	X	X	X	X	X	10	10
H	X	X	X	X	X	X	X	X	9
I	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FONTE: Autores (2015)

ORIGEM / DESTINO	DISTÂNCIA (KM)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	X	30,4	28	28,3	25,1	18	21,1	30	27,6
B	X	X	1,2	2,3	6,2	13,9	11,7	10,9	15,5
C	X	X	X	1,7	5,3	8,5	9,2	10	14,7
D	X	X	X	X	4	10,2	9,5	8,7	13,4
E	X	X	X	X	X	8,1	5,9	6,4	11,7
F	X	X	X	X	X	X	4,7	10	10,5
G	X	X	X	X	X	X	X	5,3	5,8
H	X	X	X	X	X	X	X	X	4,8
I	X	X	X	X	X	X	X	X	X

FONTE: Autores (2015)

Para resolução do problema foi inserido formulas matemáticas com conceitos em Pesquisa Operacional e Programação Linear dividido entre: Função Objetiva, Variáveis de Decisão e Restrições.

A Função Objetiva visa minimizar tempo e distancia percorrida entre os pontos de entrega do percuso.

Formula da Função Objetiva Z:

$$Z(\min) = \sum_{i,j} (d_{ij} * v_{ij})$$

As Variáveis de Decisão colocadas no problema para definir quais pontos de entrega V_{ij} sendo que poderam ser 0 ou 1. Quando o valor for 0, diz-se que o caminho não foi o escolhido e quando for 1, diz-se que foi o caminho escolhido para a solução ótima.

As Restrições foram definidas com o modelo que não se pode sair de uma origem e seguir para dois destinos e de duas origens para um destino.

Solução do problema

Com a utilização do software LINDO 6.1 para a solução do problema de caminho e tempos mínimos do tipo NP – Hard de análise combinatória e o número possível de solução igual a $(N-1)!$ Portanto apenas um caminho poderá escolhido como o menor.

A seguir temos a apresentação dos resultados de possíveis rotas através do LINDO 6.1:

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
XAB	1.000000	35.000000
XAC	0.000000	33.000000
XAD	0.000000	31.000000
XAE	0.000000	26.000000
XAF	0.000000	19.000000
XAG	0.000000	19.000000
XAH	0.000000	30.000000
XAI	0.000000	27.000000
XBC	1.000000	3.000000
XBD	0.000000	5.000000
XBE	0.000000	12.000000
XBF	0.000000	27.000000
XBG	0.000000	21.000000
XBH	0.000000	19.000000
XBI	0.000000	28.000000
XCD	1.000000	4.000000
XCE	0.000000	12.000000
XCF	0.000000	21.000000
XCG	0.000000	19.000000
XCH	0.000000	19.000000
XCI	0.000000	28.000000
XDE	1.000000	8.000000
XDF	0.000000	21.000000
XDG	0.000000	17.000000
XDH	0.000000	16.000000
XDI	0.000000	26.000000
XEF	1.000000	16.000000
XEG	0.000000	10.000000
XEH	0.000000	13.000000
XEI	0.000000	19.000000
XFG	1.000000	8.000000
XFH	0.000000	18.000000
XFI	0.000000	18.000000
XGH	1.000000	10.000000
XGI	0.000000	10.000000
XHI	1.000000	9.000000

(Relatório_Tempo) FONTE: Autores (2015)

MAX Reports Window

LAST INTEGER SOLUTION IS THE BEST FOUND
RE-INSTALLING BEST SOLUTION...

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 60.20000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
XAB	1.000000	30.400000
XAC	0.000000	28.000000
XAD	0.000000	28.299999
XAE	0.000000	25.100000
XAF	0.000000	18.000000
XAG	0.000000	21.100000
XAH	0.000000	30.000000
XAI	0.000000	27.600000
XBC	1.000000	1.200000
XBD	0.000000	2.300000
XBE	0.000000	6.200000
XBF	0.000000	13.900000
XBG	0.000000	11.700000
XBH	0.000000	10.900000
XBI	0.000000	15.500000
XCD	1.000000	1.700000
XCE	0.000000	5.300000
XCF	0.000000	8.500000
XCG	0.000000	9.200000
XCH	0.000000	10.000000
XCI	0.000000	14.700000
XDE	1.000000	4.000000
XDF	0.000000	10.200000
XDG	0.000000	9.500000
XDH	0.000000	8.700000
XDI	0.000000	13.400000
XEF	1.000000	8.100000
XEG	0.000000	5.900000
XEH	0.000000	6.400000
XEI	0.000000	11.700000
XFG	1.000000	4.700000
XFH	0.000000	10.000000
XFI	0.000000	10.500000
XGH	1.000000	5.300000
XGI	0.000000	5.800000
XHI	1.000000	4.800000

(Relatório_Distância) FONTE: Autores (2015)

Modelo

O conceito de modelo gráfico de PERT/CPM utilizado no mapa a seguir demonstra de uma forma mais clara a rota sugerida pelo LINDO 6.1 conforme seus respectivos relatórios, de forma que as regiões circuladas em vermelho estejam ligadas demonstrando o menor caminho sugerido em azul:

Desenho desta rota obtida através do Google Maps.

Analise do resultado

Analisando os resultados obtidos através da pesquisa verificamos que o LINDO 6.1 disponibiliza a idêntica rota que o Roadshow dispõe inicialmente. Confirmando assim que os cálculos efetuados pelo Roadshow são condizentes com os apresentados pelas teorias da Pesquisa Operacional e da Programação Linear para a geração das menores rotas possíveis dentro de um determinado espaço de tempo e distância.

Podemos então destacar que o Roadshow é sim eficiente, reduz custos e propõe uma entrega de forma mais ágil, porém disponibilizamos aqui uma alternativa as empresas que o utilizam. O LINDO 6.1 acaba se tornando uma alternativa barata, pois trata-se de um software livre, no caso de falta deste software roteirizador qualquer analista com noções em Pesquisa Operacional e Programação Linear poderá operá-lo, pois também trata-se de um software de simples e objetiva interface.

Portanto chegamos ao resultado de igualdade de eficiência dos softwares pago e livre, Roadshow e LINDO6.1 respectivamente.

CONCLUSÃO

Com o estudo apresentado neste artigo podemos concluir que roteirizadores pagos cumprem o que prometem aos seus clientes, porém temos disponível no mercado

outras ferramentas que podem auxiliar em caso de falta da ferramenta que exerce a função de roteirizar com total capacidade de suprir as exigências do mercado.

O objetivo desta pesquisa foi comparar a eficiência na roteirização via Roadshow e LINDO 6.1, pois identificamos a possibilidade de mostrar alternativas para execução de atividades pertinentes a roteirização de veículos destinados para a Zona Leste da Cidade de São Paulo, assim o possibilitando ao mercado novas formas de investimento de acordo com a sua demanda.

Portanto concluímos que em termos gerais os objetivos desse trabalho foram cumpridos, pois desmotra claramente a eficácia do Roadshow e LINDO 6.1 e suas aplicações na teoria, quando aplicamos conhecimentos da Pesquisa Operacional e Programação Linear.

REFERÊNCIAS

ARTIGO 1º. **Legislação Geral – Secretaria da Justiça e da Cidadania – Fundação Procon SP**. Disponível em: <http://www.procon.sp.gov.br/texto.asp?id=2924> Acesso em: 05/04/2015.

ART. 1º e ART. 2º. **Decreto nº 37.085 – de 3 de Outubro de 1997 – Secretaria Municipal de Transportes**. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/index.php?p=7158>. Acesso em: 05/04/15

ROADSHOW. Disponível em: <http://routing.com.br/roadshow/> Acesso em: 05/04/2015

ANDRADE, E.L. **Introdução á Pesquisa Operacional**. São Paulo: Ltc, 2011.

LACHTERMACHER, G. **Pesquisa Operacional na Tomada de Decisão**. São Paulo: Person Prentice Hall, 2011.

MOREIRA, D. A. **Pesquisa Operacional**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

PASSOS, E.J. **Programação Linear como Instrumento da Pesquisa Operacional**. São Paulo: Atlas, 2008.